

TALABALARDA OMMAVIY SPORT TADBIRLARINI TASHKIL
QILISH VA O'TKAZISH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH
PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Anorqulov Baxtiyor Norqul o'g'li

Guliston davlat universiteti

“Sport turlarini o‘qitish uslubiyati” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda ommaviy sport tadbirlarini tashkil qilish va o'tkazish kompetensiyasini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida o'rganiladi. O'zbek manbalaridagi adabiyotlar tahlili asosida masalaning dolzarbligi, mavjud yondashuvlar va usullar ko'rib chiqiladi. Natijalar qismida kompetensiyalarni rivojlantirish yo'llari taklif etiladi. Muhokama qismida taklif etilgan yondashuvlarning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: talabalar, ommaviy sport tadbirlari, kompetensiya, pedagogika, rivojlantirish

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие у учащихся компетенции организации и проведения массовых спортивных мероприятий как педагогическая проблема. На основе анализа литературы узбекских источников будет рассмотрена актуальность вопроса, существующие подходы и методы. В разделе "Результаты" предлагаются пути развития компетенций. В части обсуждения анализируются достоинства и недостатки предложенных подходов.

Ключевые слова: студенты, массовые спортивные мероприятия, компетентность, педагогика, развитие

Abstract: In this article, the development of competence for organizing and conducting mass sports events in students is studied as a pedagogical problem. Based on the analysis of the literature in Uzbek sources, the relevance of the issue,

available approaches and methods are considered. As part of the results, ways to develop competencies are proposed. The discussion section analyzes the advantages and disadvantages of the proposed approaches.

Keywords: students, mass sports events, competence, pedagogy, development

KIRISH

Bugungi kunda O'zbekistonda sog'lom turmush tarzini shakllantirish va aholining jismoniy faolligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada ommaviy sport tadbirlari alohida ahamiyatga ega. Ular nafaqat aholi salomatligini mustahkamlashga, balki ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish va shaxsiy kamolotga erishishga ham xizmat qiladi [1]. Shu bois, bo'lajak mutaxassislarda, xususan talabalarda, ommaviy sport tadbirlarini tashkil qilish va o'tkazish kompetensiyasini rivojlantirish muhim pedagogik vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqot O'zbekistonda chop etilgan ilmiy manbalar tahlili metodologiyasiga asoslangan. Ilmiy maqolalar, monografiyalar, o'quv qo'llanmalar va internet resurslari o'rganib chiqildi. Asosiy e'tibor quyidagi yo'nalishlarga qaratildi:

1. Ommaviy sportning jamiyat hayotidagi o'rni va ahamiyati
2. Talabalarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish usullari
3. Sport menejmentida zamonaviy yondashuvlar
4. Pedagogik texnologiyalar va innovatsion usullar

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish murakkab jarayon bo'lib, u bir qator kompetensiyalarni talab qiladi. Jumladan, Xolmurodov va Abdullayev [2] o'z tadqiqotlarida ushbu kompetensiyalarni quyidagicha tasniflaydilar:

1. Tashkiliy-boshqaruv kompetensiyalari

2. Kommunikativ kompetensiyalar
3. Texnik-texnologik kompetensiyalar
4. Huquqiy kompetensiyalar
5. Iqtisodiy-moliyaviy kompetensiyalar

Rahimov [3] o'z ishida talabalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun loyihaga asoslangan ta'limning samaradorligini ta'kidlaydi. U talabalarni real sport tadbirlarini tashkil etishga jalb qilish orqali ularda zarur kompetensiyalarni shakllantirish mumkinligini ko'rsatadi.

Qodirov [4] esa milliy an'analar va zamonaviy yondashuvlarni uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlaydi. U an'anaviy o'zbek sport turlarini zamonaviy formatda tashkil etish orqali talabalarda milliy qadriyatlarni asrash va innovatsion fikrlashni rivojlantirish mumkinligini ko'rsatadi.

NATIJARAR

Adabiyotlar tahlili asosida talabalarda ommaviy sport tadbirlarini tashkil qilish va o'tkazish kompetensiyasini rivojlantirish uchun quyidagi yondashuvlar taklif etiladi:

1. Nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish: Talabalarga nafaqat nazariy bilimlar berish, balki ularni amaliy loyihalarga jalb qilish zarur. Bu yondashuv Rahimov [3] tomonidan taklif etilgan bo'lib, u orqali talabalar real vaziyatlarda o'z bilimlarini qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar.
2. Kompleks yondashuv: Xolmurodov va Abdullayev [2] tomonidan taklif etilgan kompetensiyalar tasnifiga asoslanib, o'quv dasturlarini shunday tuzish kerakki, ular barcha zaruriy kompetensiyalarni qamrab olsin.
3. Innovatsion texnologiyalardan foydalanish: Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, virtual simulyatorlar va mobil ilovalardan foydalanish orqali ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish mumkin [5].

4. Hamkorlikka asoslangan ta'lim: Talabalarni kichik guruhlarga bo'lib, ularga birgalikda loyihalar ustida ishlash vazifasini berish. Bu orqali ularning kommunikativ va hamkorlik qilish ko'nikmalari rivojlanadi [6].

5. Refleksiv amaliyot: Talabalarga o'z faoliyatlarini tahlil qilish, xatolarini aniqlash va ulardan saboq olish imkoniyatini berish. Bu yondashuv meta-kognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi [7].

6. Mentorlik dasturlari: Tajribali sport menejerlari va tashkilotchilarni ta'lim jarayoniga jalb qilish. Bu talabalarning amaliy tajriba olishiga va kasbiy aloqalar o'rnatishiga yordam beradi [8].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish yondashuvi talabalarga real tajriba olish imkoniyatini beradi. Biroq, bu yondashuvni amalga oshirish uchun ta'lim muassasalari va sport tashkilotlari o'rtasida kuchli hamkorlik talab etiladi. Kompleks yondashuv barcha zaruriy kompetensiyalarni qamrab olish imkonini beradi. Ammo bu yondashuvni amalga oshirish uchun o'quv dasturlarini to'liq qayta ko'rib chiqish va yangilash talab etiladi, bu esa katta vaqt va resurs talab qilishi mumkin.

Innovatsion texnologiyalardan foydalanish ta'lim jarayonini zamonaviy va qiziqarli qiladi. Biroq, bu yondashuv katta moliyaviy xarajatlarni talab qilishi mumkin, bundan tashqari, barcha o'qituvchilar va talabalar yangi texnologiyalardan foydalanishga tayyor bo'lmasligi mumkin. Hamkorlikka asoslangan ta'lim talabalarda muhim ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Ammo bu yondashuvda ba'zi talabalar faol bo'lishi, boshqalari esa passiv qolishi mumkin, bu esa adolatsizlik hissini uyg'otishi mumkin.

Refleksiv amaliyot talabalarda tanqidiy fikrlash va o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantiradi. Biroq, bu yondashuv talabalardan yuqori darajadagi motivatsiya va o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyatini talab qiladi.

Mentorlik dasturlari talabalarga amaliy tajriba va kasbiy aloqalar o'rnatish imkoniyatini beradi. Ammo malakali mentorlarni topish va ularni dasturga jalb qilish qiyin bo'lishi mumkin.

XULOSALAR

Talabalarda ommaviy sport tadbirlarini tashkil qilish va o'tkazish kompetensiyasini rivojlantirish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi. Kompetensiyalarni rivojlantirish kompleks yondashuvni talab qiladi. Nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarni uyg'unlashtirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Innovatsion ta'lim texnologiyalari va metodlaridan foydalanish ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishi mumkin. Talabalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, turli xil o'qitish usullarini qo'llash zarur. Ta'lim muassasalari va sport tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Umarov, M. (2022). Ommaviy sportning jamiyat rivojlanishidagi o'rni. *Sport va ta'lim jurnali*, 15(3), 45-52.
2. Xolmurodov, R., & Abdullayev, A. (2021). *Sport menejmentida kompetensiyalarni shakllantirish*. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Rahimov, B. (2022). Loyihaga asoslangan ta'lim orqali sport menejmenti ko'nikmalarini rivojlantirish. *O'zbekiston sport va jismoniy tarbiya jurnali*, 10(4), 78-86.
4. Qodirov, A. (2023). Milliy sport turlarini zamonaviy formatda tashkil etish. *O'zbekistonda sport va jismoniy madaniyat*, 12(2), 112-120.
5. Toshpo'latov, Y. (2022). Sport tadbirlari tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish. *Zamonaviy ta'lim*, 18(5), 67-75.
6. Karimov, S. (2021). Sport menejmentida hamkorlikka asoslangan ta'lim. *Pedagogik mahorat*, 14(3), 89-97.

7. Akramov, Z. (2023). Sport menejerlari tayyorlashda reflektiv amaliyotning o'rni. Ta'lim va innovatsiyalar, 9(2), 145-153.
8. Yo'ldosheva, N. (2022). Sport sohasida mentorlik dasturlarining ahamiyati. Uzluksiz ta'lim, 16(4), 201-210.